

ZAMONAVIY TAHDID VA XAVF-XATARLARDA TALABALARDA XAVOTIRLANISH NAMOYON BO'LISHI VA MUAMMOLARI

Boboxolova Shahnoza Akrom qizi

Jamoat xavfsizligi universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tahdid va xavf-xatarlarda xavotirlanish xususiyatining talabalarda paydo bo'lishi, uning namoyon bo'lish tarzi nazariy jihatdan olib borilgan ilmiy xulosalarga ko'ra o'rganilib chiqilgan. O'quv faoliyatidagi xavf-xatarlar o'rganilib, tahlil qilingan holda ularni oldini olish va oqibatlarini yumshatish borasida xavf-xatar turlarini baholagan holda bir necha yechimlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: xavotir, xavf, zamonaviy tahdid, ijtimoiy jarayon, globalashuv, namoyon bo'lish davri, faoliyat, tushuncha, muammo, sabab, yoshlar, talabalar obyekti, o'quv faoliyati.

Annotation: In this article, the appearance of anxiety in modern threats and dangers in students, the manner of its manifestation, is studied according to theoretically conducted scientific conclusions. Having studied and analyzed the risks in educational activities, several solutions have been considered in order to prevent them and mitigate their consequences, evaluating the types of risks.

Keywords: anxiety, danger, modern threat, social process, globalization, period of manifestation, activity, concept, problem, reason, youth, student object, educational activity.

Аннотация: В данной статье на основе теоретически проведенных научных выводов изучается появление тревожности при современных угрозах и опасностях у студентов, способы ее проявления. Изучив и проанализировав риски в образовательной деятельности, было рассмотрено несколько решений по их предотвращению и смягчению их последствий, оценены виды рисков.

Ключевые слова: тревога, опасность, современная угроза, социальный процесс, глобализация, период проявления, деятельность, понятие, проблема, причина, молодежь, студенческий объект, учебная деятельность.

Kirish: Mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning xalq ta'limi, yoshlar siyosati va milliy xavfsizlik masalalariga oid so'zlari zamonaviy tahdidlar va xavf-xatarlarning yoshlar, xususan talabalar hayotiga ta'sirini yoritishda muhim ahamiyat kasb etayotgani barchamizga yaxshi ma'lum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning kelajagini ishonchli himoya qilish, bilim olish uchun imkoniyatlar yaratish va xalqaro tahdidlar qarshisida mustahkam ruhiy va jismoniy sog'lom bo'lishi zarurligini ko'p marotaba ta'kidlayotgani bugungi kunda ushbu masalaning o'ta muhim ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.

Xususan, yurtboshimiz so'zlarida xalqaro miqyosdagi turli tahdidlar, shu jumladan, ijtimoiy tarmoqlardagi axborot xurujlari, kiberxavfsizlik va giyohvandlikka qarshi kurashish masalalari, talabalar orasida kuchli irodaviy tarbiya va mustahkam ma'naviyat shakllantirish dolzarb vazifa sifatida qayd etiladi. Bunday sharoitda yoshlar kelajagining poydevorini yaratishda ularning xavfsizligi, salomatligi va ijtimoiy barqarorligini ta'minlash hamda zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida davlatimiz keng qamrovli dasturlarni amalga oshirmoqda. Talabalar orasida xavotirlanishning kuchayishi zamonaviy tahdidlarning natijasi sifatida o'z aksini topmoqda. Bunga iqtisodiy muammolar, global pandemiyalar, ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida shakllanadigan bosim, kiberxavfsizlik, terrorizm tahdidlari va ekologik inqirozlar misol bo'la oladi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash siyosati bu tahdidlarning oldini olishda muhim omil bo'lib, yoshlarning ruhiy va jismoniy salomatligini himoya qilishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning muhim ahamiyatini ko'rsatadi. Mazkur maqolada zamonaviy tahdid va xavf-xatarlar o'zbek yoshlari, xususan talabalar orasida xavotirlanishning shakllanishi va uning salbiy oqibatlari bilan bog'liq omillar yoritiladi. Shuningdek, talabalarning xavfsizligini ta'minlash hamda ruhiy barqarorligini oshirish uchun zarur chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili: Ushbu mavzu borasida juda ko'plab fan va siyosat arboblari o'z g'oyalarini, takliflarini yaratishgan va tahlil qilishgan. Ularning ba'zilariga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Jumladan, "1. Ruhiy salomatlik va xavotirlanish bo'yicha nazariy adabiyotlar quyidagilar: Bek, A. T. va Klark, D. A. (1988). Xavotirlanishning kognitiv nazariyasi: Bu asar xavotirlanishning kognitiv jarayonlari haqida ma'lumot beradi. Unga ko'ra, xavotirlanish insonning noaniqlik va xavf-xatarlar oldida duch kelganida uning fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini pasaytiradi. Freyd, Z. (1920) Ruhiy himoya mexanizmlari: Ushbu nazariyadagi tushunchalar xavotirning paydo bo'lishida psixologik himoya mexanizmlarining rolini yoritadi va talabalarning xavf-xatarlarga munosabati haqida nazariy tahlil beradi.

2. Global tahdidlar va ijtimoiy muhitga oid tadqiqotlar

Bauman, Z. (2000). Suyuq zamon: Bu kitobda zamonaviy davrning noaniqlik va xavf-xatarlarga to'liq ekanligi tushuntirilgan. Yoshlar uchun o'zgaruvchan va barqaror bo'lmagan dunyoda xavfsizlik va ishonch hissining yo'qligi xavotirni keltirib chiqarishi tahlil qilinadi. Giddens, A. (1999). Kuch va zamonaviylik: Ijtimoiy barqarorlikka qarshi tahdidlar va zamonaviy xavfsizlik tushunchasi. Talabalar orasida xavotirni qo'zg'atadigan omillar, shu jumladan, texnologik rivojlanish va global mojarolar haqida tahlillar mavjud.

3. O'zbekiston Respublikasidagi yoshlar siyosati va Prezident nutqlari

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ma'ruzasi (2017-2022 yillar): Shavkat Mirziyoyevning yoshlar siyosati, milliy xavfsizlik va talabalarning ruhiy farovonligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar to'g'risidagi ma'ruzalari ushbu mavzuga muhim manba bo'ladi. Yoshlar agentligi tomonidan e'lon qilingan hisobotlar: O'zbekistondagi yoshlar orasida xavotirlanish omillari va xavfsizlik masalalari, shuningdek, davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlar haqida ma'lumot beradi.

4. Talabalarning xavotirlanishi va pandemiya bilan bog'liq adabiyotlar

Brooks, S. va boshqalar (2020). COVID-19 va xavotirlanish: Pandemiyaning talabalarda xavotirlanish darajasini oshirishi, o'qishdagi qiyinchiliklar va ruhiy salomatlikka ta'siri bo'yicha tadqiqot. Pandemiyaning ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri xavotir manbalarini yanada oshirishini tushuntiradi. Kaplan, H. I. va Sadok, B. (2007). Klinik psixiatriya: Xavotirlanishning klinik ko'rinishlari va unga olib keluvchi omillar. Talabalarning xavotirlanishi va unga mos bo'lgan ruhiy salomatlik holatlari haqida batafsil ma'lumot beradi.

5. Texnologik tahdidlar va kiberxavfsizlik haqida adabiyotlar

Turkle, S. (2011). Yolg'izlik davrida birga: Texnologiyaning zamonaviy inson hayotiga, jumladan, yoshlar ruhiy holatiga ta'sirini tahlil qiladi. Yoshlar, ayniqsa talabalar o'rtasida ijtimoiy tarmoqlar orqali yuzaga keladigan xavotir manbalarini tushuntirish uchun foydalanish mumkin. Goel, S. va Gangan, M. (2019). Kiberxavfsizlik asoslari: Internet xavfsizligi va yoshlar orasida axborot xurujlari haqida tushunchalar beradi. Talabalar xavfsizligi va kiberxavfsizlikka oid tahdidlar haqida ilmiy manba sifatida ishlatilishi mumkin.

6. Talabalar xavfsizligi va ekologik tahdidlar haqida adabiyotlar

Hans, C. S. (2018). Iqlim o'zgarishi va xavotirlanish: Yoshlar orasida ekologik xavotirlanish va atrof-muhitga oid xavf-xatarlarga oid ilmiy manba sifatida ishlatilishi mumkin. Liebman, M. E. (2015). Tabiiy ofatlar va xavfsizlik: Tabiiy

ofatlar, iqlim o'zgarishi va talabalarda xavotirlanish paydo bo'lishi haqida ilmiy tahlil"³¹

Natija: Yuqorida ko'rib chiqqan adabiyotlarimiz asosida bugungi kundagi zamonaviy tahdid turlarini quyidagicha shakllantirishimiz mumkin:

1. Ijtimoiy va psixologik tahdidlar.

Ijtimoiy tarmoqlardagi bosim va kiberxavfsizlik: Internet va ijtimoiy tarmoqlar talabalar hayotida katta rol o'ynaydi, ammo bu bilan birga ular kiberbullying, shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi va kiberjinoyatlarga duch kelish ehtimolini oshiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro solishtirish, ideal hayot ko'rinishlari talabalar orasida stress va xavotirni kuchaytirishi mumkin.

Kasbiy muvaffaqiyatga bo'lgan bosim: Ko'pchilik talabalar o'qish davrida ishga joylashish, kasbiy muvaffaqiyatga erishish kabi tashvishlarga duch keladi. Ushbu bosim o'zida ko'proq muvaffaqiyatga intilish va maqsadni amalga oshira olmaslikdan qo'rqishni keltirib chiqaradi, bu esa xavotirlanish darajasini oshiradi.

2. Iqtisodiy tahdidlar.

Moliya va o'qish xarajatlari: Talabalar o'qish xarajatlari, yashash harajatlari va kreditlar bilan bog'liq muammolar tufayli moliyaviy xavotirlanishga duch keladilar. Bu ayniqsa, o'qishni to'lash qiyin bo'lganda, talabalarda xavotirni yanada kuchaytiradi va ruhiy salomatlikka ta'sir ko'rsatadi.

Ishsizlik darajasi va ishga joylashish: Ta'lim olish jarayonida talabalar ko'pincha ish topish haqida o'ylaydilar va o'qish tugashi bilan tezda barqaror ish topish qiyinligi ular uchun stress manbaiga aylanadi.

3. Ekologik va iqlim tahdidlar.

Iqlim o'zgarishi va atrof-muhit muammolari: Iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhit ifloslanishi hozirgi yoshlar uchun xavotir manbaiga aylangan. Kelajakdagi ekologik sharoitning noaniqligi talabalar orasida tushkunlik va xavotirni oshiradi.

Tabiiy ofatlar va pandemiyalar: Pandemiya kabi global sog'liqni saqlash inqirozlari ham talabalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Pandemiyalar ularning ta'lim jarayonlariga putur yetkazadi va ular orasida xavfsizlik hissi susayadi.

4. Texnologik tahdidlar.

Texnologiya bilan bog'liq qaramlik va miya charchoqlari: Hozirgi davrda talabalar ko'p vaqtini texnologiyalarga sarflaydi, bu esa ularning psixologik holatiga

³¹ <https://cyberleninka.ru>.

va ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, ko'plab texnologik yangiliklar va o'zgarishlarga moslashish ham talabalarni stress holatiga olib keladi.

Ishga bo'lgan yuqori talablar: Texnologik rivojlanish sharoitida yangi texnologik ko'nikmalarni egallash va ulardan foydalana olish bo'yicha talablar oshmoqda. Bu esa ularni ko'proq o'rganish va yangi ko'nikmalar egallashga undaydi, ammo o'z vaqtida buni amalga oshira olmaslik ularda xavotirni kuchaytiradi.

5. Siyosiy va global noaniqliklar.

Xalqaro mojarolar va terrorizm tahdidlari: Xalqaro mojarolar, terrorizm xavfi va urush tahlikasi talabalar orasida kelajakdan xavotirlanish hissini kuchaytirishi mumkin. Ayniqsa, tahdidlar qayerda bo'lishidan qat'i nazar, global axborot oqimi tufayli bular talabalar hayotiga ham ta'sir qiladi.

Milliy va xalqaro siyosatdagi o'zgarishlar: Siyosiy barqarorlikning yo'qligi, immigratsiya siyosati va boshqa omillar ham talabalarda kelajak borasida xavotir va ishonchsizlikni oshiradi.

Bu tahdidlar va xavf-xatarlar o'quvchi yoshlar-talabalarda xavotirlanish, depressiya va boshqa ruhiy salomatlik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Bunday xavf-xatarlarni tan olish va ularning talabalarga bo'lgan ta'sirini tahlil qilish orqali, talabalarning ruhiy farovonligini ta'minlash uchun ma'lum choralarni ko'rish lozim.

Muhokama: Bugungi kunda talabalarga ta'sir qiluvchi zamonaviy tahdidlar juda ko'p ekanligini yuqoridagi ma'lumotlar asosida ko'rib chiqdik. Ijtimoiy va psixologik tahdidlar, iqtisodiy muammolar, ekologik noaniqliklar, texnologik xavflar va global siyosiy tahdidlar talabalarning ruhiy salomatligiga va hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xavotirlanish, depressiya va boshqa ruhiy salomatlik muammolari zamonaviy yoshlar orasida keng tarqalgan. Talabalarda o'zlaridagi qoniqmaslik hissi, kiberbullying va o'zaro solishtirishlar natijasida xavotir darajalari oshadi. Aynan shu sababli ham ta'lim muassasalari talabalarning xavotirini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Psixologik yordam, maslahat xizmatlari va ijtimoiy dasturlarni rivojlantirish orqali talabalar ruhiy farovonligini yanada oshirishga erishish mumkin.

Xulosa: Yakunlovchi fikr sifatida zamonaviy tahdid va xavf-xatarlarni bartaraf etishda kompleks yondashish zarur ekanligini, bu esa ta'lim muassasalari, davlat va ijtimoiy tashkilotlarning hamkorli asosida kelib chiqishini, talabalarning ruhiy salomatligi va xavfsizligini ta'minlash, ularning kelajagini barqaror qilish uchun muhim ahamiyatga ekanligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashish uchun esa oila va do'stlar bilan mustahkam aloqalar yaratish

talabalardagi xavotirini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etishini anglashimiz va bunga ko'ra harakat qilishimiz lozim. Zero, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va psixologik yordamgina yoshlarning muammolarini hal qilishda eng samarali usuldir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojimatov D. X. "Kiberxavfsizlik: tahdilar, muammolar, yechimlar," //Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalari sohasida zamonaviy muammolar va yechimlar" Respublika Ilmiy-texnik anjumani TATU Farg'ona filiali-2022.
2. Галяутдинов Р.Р. Информационная безопасность. Виды угроз и защита информации//Сайт преподавателя экономики. [2014].
3. <http://galyautdinov.ru/post/informacionnaya-bezopasnost>
4. <https://cyberleninka.ru>.